

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПОСТИНСУЛЬТНОМ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОМ СИНДРОМЕ

Шамсиддинова М.Ш.¹

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной
медицины и народной медицины

Ганиева А.Б.²

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной
медицины и народной медицины

Ходжиева К.Ф.³

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной
медицины и народной медицины

Мавлянова З.Ф.⁴

Научный руководитель: к.м.н., доцент,
¹⁻²⁻³⁻⁴Самаркандский Государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778442>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

По данным Европейского эпидемиологического исследования инсульт в молодом возрасте с 2018 года составил более 13 случаев на 1000 в год.

Цель. Изучить роль психологической поддержки в комплексе реабилитационных мероприятий больных молодого возраста с постинсультным тревожно-депрессивным синдромом на ранних сроках.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 34 пациента в возрасте 20-44 лет (средний возраст составил 41,2±2,83) перенесших

ABSTRACT

По данным Европейского эпидемиологического исследования инсульт в молодом возрасте с 2018 года составил более 13 случаев на 1000 в год. Актуальность инсульта в молодом возрасте обусловлена еще и тем, что этиология в значительной части отличается от инсульта в пожилом возрасте и остается невыясненной, нет единого разработанного алгоритма обследования и ведения больных с инсультом молодого возраста. И если проследить рост инвалидизации, параллельно осложнениям, можно выявить постинсультные тревожно-депрессивные расстройства, влияющие негативно на период восстановления и реабилитацию.

ишемический инсульт. Все больные были разделены на 2 группы в зависимости от лечения и реабилитационных мероприятий на основную группу, включающую 15 пациентов (9 мужчин, 6 женщин), и группу сравнений – 19 пациентов (12 мужчин, 7 женщин). Уровень депрессивных проявлений оценивали по шкале тревоги (HADS) и шкале Гамельтона (HDRS). Все больные

получали стандартное лечение согласно клинического протокола. Больным основной группы наряду с традиционным лечением проводили психологическую поддержку.

Результаты исследования. В обеих группах наблюдаемых нами больных диагностировалась тревожно-депрессивная симптоматика. При этом основной и сравнительной группах, на первом этапе обследования в период поступления, не было достоверных различий по шкале HADS, наличие симптоматики выявлено в 13% случаев. Дальнейшее наблюдение отмечало нарастание уровня тревоги и депрессии спустя 10 дней и составляло 21%. У пациентов основной группы, получавших психологическую поддержку, процент тревоги по шкале HADS составил 47%, депрессивные нарушения - 30%. По шкале Гамельтона (HDRS) достоверных различий не выявлено ($p \geq 0,05$). В ходе исследования

мы наблюдали достоверное снижение проявлений тревожно-депрессивного синдрома у больных основной группы. На протяжении психологической поддержки наряду с лечением больные основной группы ощущали значительное уменьшение симптомов тревоги и улучшение настроения, нормализовался сон, в отличие от пациентов группы сравнения.

Выводы: Таким образом, результаты исследования показали, что оказание больным постинсультным тревожно-депрессивным синдромом психологической поддержки в комплексе реабилитационных мероприятий дает положительный эффект, который будет способствовать скорейшему выздоровлению и реадaptации больных и позволит сократить время его нетрудоспособности и значительно улучшить качество их жизни.

References:

1. Зайцев В.П. Медико-психологическая реабилитация больных и инвалидов. / Терапевтический архив № 10, 2013. – с. 105-110
2. Марина Юрьевна Максимова Депрессия после инсульта // Нервные болезни. 2018. №4.
3. Kim O. A. et al. Analysis of the subtypes of ischemic stroke in young age //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2509-2514.
4. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.
5. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
6. Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A., Shopulotov S. A. OPPORTUNITIES INNOVATIVE TEACHING METHOD-GAMIFICATION //Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта глобализации. – 2021. – С. 361-364.

7. Khudoyarova D. R. et al. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS //Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2020. – №. 4. – С. 20-22.
8. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.
9. Pomytkina T.Yu., Mavlyanova Z.F. Medical and psychological rehabilitation: criteria and methods of organization, factors affecting the process. Journal of cardiorespiratory research. 2020, vol. 1, issue 1, pp.30-34